

Зв'язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.

Доля українського й сербського народу у новий час має багато спільного. Це пов'язано не лише з слов'янським походженням обох народів, але також із їхнім історичним минулим. У новий час серби й українці ввійшли без власної держави, їхні землі були поділені між могутніми імперіями. Ще в 1389 р., а остаточно в середині XV ст. Сербія була загарбана турками-османами, її землі буди включені до складу Османської імперії. Крім економічного, серби зазнавали релігійного та національного гніту. Доля українських земель у новий час була не менш трагічною: після національно-визвольної війни 1648-1654 рр. розпочався період Руїни, який завершився у XVIII ст. втрагою козацької автономії, наступом Російської Імперії на права українського населення. Також треба мати на увазі, що українські землі за умовами Вічного миру 1686 р. були розподілені між Московською державою та Річчю Посполитою, а після поділів Польщі частина українських земель опинилась у складі Австрійської Імперії. Для обох народів єдиним засобом зберегти власну самобутність була православна віра. Саме Православна церква в сербських та українських землях відіграла роль берегині національних традицій.

Сербська Православна Церква стала тією інституцією, яка об'єднала всіх сербів за умов відсутності державності. На сербських землях після османського завоювання зберігалась незалежна сербська патріархія. Вона була відновлена в 1557 р. й існувала до 1766 р., коли була ліквідована за рішенням османського уряду і підпорядкована Константинопольському патріарху. За Пожаревським миром 1718 р. Австрія отримала Північну Сербію з Белградом. Уже у Пожаревському договорі зазначалась конфесійна політика Австрії: підтверджувались усі привілеї католиків, а православ'я відносили до "усіх інших релігій". Слідуючи принципу *divide et impera*, сербський народ був поділений в ієрархічному відношенні на дві митрополії, незалежні одна від одної, - карловицьку та белградську.

В постановвах Карловицького собору у лютому 1726 р., під час обрання Мойсея Петровича спільним для усіх сербів митрополитом, було прийнято постанову: "каждый епископ должен основывать школы в каждой епархии, где есть возможность, в особенности же в архиепископии должна быть большая латинская, немецкая и сербская школа". У відповідь на цю постанову можна вважати направлення в цьому ж році в Київську академію ієродиякона Діонісія Новаковича, який після повернення став префектом школи в Новому Саду. На загальнонародному сербському соборі, що відбувався в Белграді з 21 по 27 травня 1730 р. було вирішено мати єдиного митрополита для усіх сербів, ухвалено відкрити школи та типографії. Саме тому в 1731 р. сербський ієродиякон Арсеній Стойкович Тарбук та Стефан Станиславович вирішили вступити до Київської академії. Ще одним прикладом може бути направлення Новосадським єпископом Віссаріоном Павловичем молодих людей на навчання

в Київську Академію. У 1755 р. з Києва до нього повернулись серби Ісає Новакович та чернець Йосиф, які навчались в Академії. Колишній студент Київської академії Іоанн Раїч, по поверненню в Австрію, був учителем у Новому Саду, а з 1761 р. став префектом Карловицької школи.

Найбільш поширеними формами взаємовідносин між православною церквою на Балканах та в Україні були прийом вихідців з Сербії на навчання, головним чином у Київську духовну академію та Переяславську духовну семінарію; також сербське духовництво мало право збирати милостиню на українських землях, отримувати допомогу у відбудові храмів та забезпеченні релігійною літературою. Вперше Белградський митрополит Мойсей Петрович звернувся до царського уряду з проханням прислати двох талановитих викладачів та сприяти відкриттю школи в Белграді у 1718 р. Саме в цьому році Белград тимчасово перейшов до Австрії. В 1721 р. він повторив своє прохання і в 1724 р. з Росії у Белград було направлено Максима Суворова, який узяв з собою у якості помічника свого брата Петра. Протягом 1726-1727 рр. вони відкрили "словенские школы" у Карловнах та Белграді.

В середині XVIII ст. в австрійських сербів з'явився значний прошарок молодих людей, які отримали освіту в Київській академії. За особовими відомостями студентів Київської Академії з 1721 по 1762 рр. нараховується 28 сербів В 1731 р. висловили своє бажання вступити в Київську академію колишні учні Максима Суворова - ієродиякон Арсеній Стойкович Тарбу та Стефан Станіславлев. Відомий в історії відродження сербської народності протоієрей Іоанн Раїч також навчався в Київській академії, а попередню освіту отримав в школах Козачинського.

Досить цікавим є питання відносин між сербськими переселенцями та сербськими студентами Київської академії. Організатор переселення австрійських сербів генерал-майор Хорват прагнув використати сербських студентів Київської академії для залучення в Росію нових переселенців. У ЦДІАУ зберігся цікавий документ, в якому Хорват звертається в Сенат з клопотанням про направлення випускників-сербів із Київської академії для церковної служби в Нову Сербію. Він пропонував, щоб сербське духовництво "...вечно тут остались; а потом б де с ним легко не точию желающему из Цесарии сюда народу того препятствия умалить, но и тамошнее духовенство к выходу обернуть можно, и чрез де то весьма примноженню в здешнем поселении быть надежно".

Але ці заходи генерал-майора Хорвата не мали успіху. В Новій Сербії не було організовано особливої сербської єпархії із сербським єпископом, не було особливих сербських монастирів, тому вихованці академії із сербів не мали підстав залишатись тут.

Таким чином рівень контактів в галузі освіти між Сербською Православною Церквою та церковними установами в Україні був головним чином пов'язаний із складними релігійними та політичними процесами, що відбувались на Балканах. Провідна роль церковних установ Сербії у галузі освіти свідчила, що саме Православна Сербська Церква очолила процес національного відродження. Досить поширеною формою взаємодії між Православними Церквами Сербії та України було навчання сербських студентів

в Київській академії. Подальшого з'ясування, на основі залучення нових джерел, вимагають контакти між сербською митрополією та церковними установами України у XIX ст., історія Православної Церкви в Австрії, діяльність сербського духівництва в Україні.

Література

1. Погодин А. История Сербии.- СПб., 1909.
2. Кулаковский П. Начало русской школы у сербов.- Спб.. 1903.
3. Поварова Е.В. О русско-сербских культурных связях в XVIII веке // Советская педагогика.- 1971.- №4.
4. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии.- Отд.П. Т.1. Ч.1.- К., 1904.
5. ЦДІАУ.- Ф. 127, оп.1020, спр.2011, арк.3.

В.І. Кунченко

кандидат філософських наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д. Юркевича

П.Д.Юркевич є найзначнішою постаттю у колі представників Київської релігійно-філософської школи XIX ст. У власних філософських творах він репрезентував українську традицію кордоцентризму. Спрямовані у сферу моральності, думки філософа були пов'язані із осмисленням душі, життя духу.

У філософії того часу значне місце набувала проблема співвідношення розуму і духу. Філософська позиція П.Д.Юркевича за цим питанням протистояла точці зору філософів просвітництва і раціоналістів, котрі отожднювали духовну діяльність із розумовою й вважали органом духовності голову. П.Д.Юркевич розглядав проблему розуму і духу у ключі співвідношення розуму й сердечної любові, голови і серця. Він вважав, що саме серце є осередком духовного життя людини, яке визначає сутність особистості. У своєму ствердженні філософ спирався на авторитет Святого Письма й саме на Євангеліє від Матвія (28: 1-10), де розумність і духовність порівнювалися зі світлішником і елеєм.

П.Д.Юркевич вважав, що мислення не вичерпує собою всієї повноти духовного життя людини, так само як досконалість мислення ще не позначає всіх досконалостей людського духу. Думки є виявом загального почуття душі і породження сердечного настрою. Саме у серці людини знаходиться основа того, що робить її уявлення особливим, неповторним й виражає власну душу. Безсумнівно, що уявлення світу людини було б правильне лише з допомогою розуму, мислення, але водночас воно було б сухим, схематичним і "мертвим", як "математична величина". Світ як система явищ "життєдайних, повних краси і значенності" відкривається найперше для глибокого серця" і звідси все для "розуміючого мислення".

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоіерей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоіерей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**